

BETA-CASEÍNA E O LEITE A2A2 COMO UM DIFERENCIAL NA QUALIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.8127108

Carla Gravel da Costa Osta

*Graduada em Nutrição. Mestranda em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados –
Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: carla.gravel@estudante.ufjf.br*

Lívia Assis de Oliveira

*Graduada em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Mestranda em Ciência e
Tecnologia em Leite e Derivados – Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail:
oliveira.livia@estudante.ufjf.br*

Áurea Alice Campos Oliveira

*Graduada em Economia Doméstica. Mestre em Economia Doméstica – Universidade
Federal de Viçosa. E-mail. aurea.oliveira@emater.mg.gov.br*

Soyla Carla Marcelino de Oliveira

*Graduada em Microbiologia de Alimentos. Pós-graduação em Qualidade e
Produtividade Empresarial. E-mail: soyla09.oliveira@gmail.com*

RESUMO

Introdução: O leite A2 é um produto proveniente de vacas com o genótipo A2A2 o qual possui alto valor agregado pois demanda de rebanhos que possuam genéticas favoráveis. No leite de vaca, a β -caseína representa aproximadamente 30% do total de proteínas, podendo estar presente como duas diferentes variantes de acordo com a genética do animal: β -caseína A1 e A2. A β -caseína A1, quando degradada no trato gastrointestinal origina o peptídeo Beta-Casomorfina-7 (BCM7), os quais, as evidências apontam como causador de sintomas com efeitos sobre a motilidade gastrointestinal e ações próinflamatórias em indivíduos susceptíveis geneticamente a essa variante, apresentados como responsáveis pela síndrome de intolerância ao leite não relacionada com a lactose. **Objetivo:** Este estudo teve por escopo abordar e evidenciar a Beta-caseína A2 como um diferencial na qualidade do leite e a influência do alelo sobre a função gastrointestinal. **Material e Métodos:** Realizou-se uma revisão narrativa tendo como base de dados: Portal CAPES, SCIENCE DIRECT/ELSEVIER e SCIELO no idioma inglês utilizando os seguintes descritores:

A2 milk; beta-casein; betacasomorphine-7 and casein. Ao final da pesquisa foram selecionados artigos científicos publicados entre os anos de 2018 a 2022. **Resultados:** Embora muitos efeitos adversos à saúde tenham sido atribuídos ao consumo de leite de vaca contendo a variante genética A1 da β -caseína, não existe consenso sobre tais efeitos. Soma-se a esse fator, a possibilidade de haver indivíduos apresentando maior vulnerabilidade do que outros ao peptídeo BCM-7 na qual as evidências apontam poder exercer atividades biológicas tais como interferência na motilidade gastrointestinal conduzindo ao aumento da susceptibilidade para fermentação da lactose e outros componentes da dieta, tal como FODMAPS (oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis). Estes fatores, aliados à predisposição genética podem ser relevantes em relação aos resultados clínicos e subclínicos. Sendo assim, o consumo de leite A2 beneficiaria indivíduos sensíveis ao consumo de leite de vaca bem como os portadores de intolerância ao leite não relacionado com a lactose ou até mesmo àqueles que possuem alguma deficiência gastrointestinal, como úlcera duodenal, que podem dificultar a quebra da BCM-7 pela deficiência da enzima dipeptidil peptidase 4, fazendo-a adentrar à corrente sanguínea em maior quantidade e assim, podendo ocasionar maiores adversidades. **Conclusão:** Produtos lácteos desenvolvidos a partir de vacas de genótipo A2A2 podem conduzir benefícios para o produtor através do aumento da produção para o rendimento em proteína e leite e a frequência decrescente da variante A1 da proteína, podendo também, ser mais benéfico para indivíduos com histórico de sensibilidade interpessoal e hiperpermeabilidade intestinal do que dietas de restrição à caseína, tendo em vista ser esse alimento, uma fonte importante de nutrientes para a dieta humana além de sugerir uma possibilidade de oferta de um novo fator nutricional para a qualidade do leite.

Palavras-chave: Betacasomorfina-7. Genótipo A1. Leite A2.

ABSTRACT

Introduction: A2 milk is a product that comes from cows with the A2A2 genotype, which has high added value because it demands herds that have favorable genetics. In cow milk, β -casein represents approximately 30% of the total proteins, and may be present as two different variants according to the genetics of the animal: β -casein A1 and A2. The β -casein A1, when degraded in the gastrointestinal tract, originates the Beta-Casomorphin-7 peptide (BCM7), which, according to the evidence, causes symptoms with effects on gastrointestinal motility and proinflammatory actions in individuals genetically susceptible to this variant, and is presented as responsible for the non-lactose related milk intolerance syndrome. **Objective:** The purpose of this study was to address and highlight beta-casein A2 as a differential in milk quality and the influence of the allele on gastrointestinal function. **Material and Methods:** A narrative review was carried out using as database: Portal CAPES, SCIENCE DIRECT/ELSEVIER and SCIELO in English language using the following descriptors: A2 milk; beta-casein; betacasomorphine-7 and casein. At the end of the search, scientific articles published between the years 2018 to 2022 were selected. **Results:** Although many adverse health effects have been attributed to the consumption of cow milk containing the β -casein A1 gene variant, there is no consensus on such effects. In addition, some individuals may be more vulnerable than others to the peptide BCM-7, which has been shown to exert biological activities such as interfering with gastrointestinal motility, leading to increased susceptibility to fermentation of lactose and other dietary components such as FODMAPS (oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols). These factors, combined with genetic predisposition

may be relevant in relation to clinical and subclinical outcomes. Thus, the consumption of A2 milk would benefit individuals sensitive to cow's milk consumption as well as those with non-lactose related milk intolerance, or even those who have some gastrointestinal deficiency, such as duodenal ulcers, which may hinder the breakdown of BCM-7 by deficiency of the enzyme dipeptidyl peptidase 4, causing it to enter the bloodstream in larger quantities and thus may cause greater adversities. Conclusion: Dairy products developed from A2A2 genotype cows may lead to benefits for the producer by increasing production for protein and milk yield and decreasing A1 protein variant frequency, and may be more beneficial to individuals with a history of interpersonal sensitivity and intestinal hyperpermeability than casein-restricted diets, considering that casein is an important source of nutrients in the human diet, and suggests the possibility of offering a new nutritional factor for milk quality.

Keywords: Betacasomorphin-7. Genotype A1. A2 milk.

INTRODUÇÃO

O leite possui um papel expressivo no suprimento de alimentos, sendo o mais consumido no Brasil e na maioria dos outros países. Considerado a principal fonte de cálcio da dieta humana, compondo aproximadamente 70% desta, o leite bovino é uma importante fonte nutritiva sendo constituído por uma mistura complexa de proteínas (3% de proteínas do total de sólidos e em média, 32 g desse nutriente por litro, proteínas de alto valor biológico, que contemplam todos os aminoácidos essenciais em quantidades adequadas), lactose (4,9%), lipídeos (3,5 a 3,8%), vitaminas (0,1 a 0,6%), minerais (0,7%), e água (87%), além de estarem presentes aminoácidos, imunoglobulinas, hormônios, citocinas, nucleotídeos, poliaminas, enzimas e peptídeos bioativos responsáveis pelas atividades funcionais e estruturais dos organismos vivos desempenhando também, um papel importante na representatividade econômica, uma vez que a quantidade consumida vem aumentando ao longo dos anos (EDWARDS *et al.*, 2021; FONTES *et al.*, 2019).

A fração proteica do leite pode ser dividida em dois grandes grupos: as caseínas e as proteínas do soro. Denominadas caseínas (α -caseína (S1 e S2), β -caseína e κ -caseína), as proteínas insolúveis representam cerca de 80% desse total sendo os 20% restantes, proteínas solúveis presentes no soro do leite (CORBUCCI, 2017).

No leite de vaca, a β -caseína representa aproximadamente 30% do total de proteínas, podendo estar presente como duas diferentes variantes de acordo com a genética do animal: β -caseína A1 e A2. A β -caseína A1, quando degradada no trato

gastrointestinal origina o peptídeo Beta-Casomorfina-7 (BCM7), os quais, as evidências apontam como causador de sintomas com efeitos sobre a motilidade gastrointestinal e ações próinflamatórias em indivíduos susceptíveis geneticamente a essa variante, apresentados como responsáveis pela síndrome de intolerância ao leite não relacionada com a lactose. A β -caseína A2 não resulta neste mesmo produto bioativo quando digerida, pois não passa por hidrolisação enzimática (ou ela ocorre lentamente), portanto leites com maiores quantidades de β -caseína A2 possuem baixa probabilidade de causarem os mesmos sinais e sintomas clínicos que o leite com alta quantidade de β -caseína A1. Sendo assim, a avaliação do consumo de leite A2 como alternativa dietética entre indivíduos que reportam desconforto gastrointestinal por consumo de leite de vaca (não associado à lactose) tem sido uma alternativa, tendo em vista a importância que os lácteos representam no aporte de nutrientes fundamentais à saúde humana (PARASHAR *et al.*, 2022; SILVA, 2021). Esta revisão teve por escopo abordar e evidenciar a Beta-caseína A2 como um diferencial na qualidade do leite e a influência do alelo sobre a função gastrointestinal.

FATOR GENÉTICO DAS VARIANTES A1 E A2

O leite A2 é um produto proveniente de vacas com o genótipo A2A2 o qual possui alto valor agregado pois demanda de rebanhos que possuam genéticas favoráveis. Historicamente, a β -caseína A2 é a forma original da proteína, pois está presente no rebanho bovino desde sua domesticação sendo a β -caseína A1, surgida decorrente de uma mutação genética transversa, há milhares de anos, espalhando-se com a reprodução dirigida dos animais para o aumento da produção leiteira e com a migração dos rebanhos no processo de colonização pelo homem, sendo então, considerada uma mutação ao acaso (LIMA; LARA, 2015). A aptidão de um animal em produzir leite tipo A1 ou tipo A2, pode ser determinada por meio da elucidação do perfil genético uma vez que, nem todas as vacas produzem os dois tipos de caseína. Com a existência dos três genótipos, é plausível identificar o genótipo A1A1, que determina que o animal produza apenas a β -caseína A1; vacas com o genótipo A2A2 o qual produzem somente o tipo A2 e vacas com o genótipo A1A2 produzindo os dois tipos, sendo o tipo de β -caseína produzido totalmente dependente da genética de cada animal, onde os mesmos genes também podem estar presentes em touros reprodutores. Sendo assim, os leites disponíveis em supermercados, uma vez que

são provenientes de vários animais, podem possuir um pouco de cada um dos dois tipos de caseína (SHARMA *et al.*, 2013).

A compreensão da estrutura genômica populacional é fundamental para os estudos de predição genômica, seleção e associação, podendo auxiliar nas decisões dos programas de melhoramento genético. Com tais informações, o potencial genético de um animal poderá ser determinado com maior precisão antes da expressão fenotípica, conseqüentemente, auxiliando o melhoramento genético assistido dos rebanhos. Face ao fatores como a necessidade de caracterização de reprodutores dentro dos rebanhos, conservação, integridade, custo do material utilizado para a análise e o atendimento de normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a caracterização do perfil genético é realizada a partir da colheita de material biológico do animal, ao invés do leite produzido, avaliando-se a ocorrência do gene A1A1, A1A2 e A2A2 (CORBUCCI, 2017).

Alguns estudos realizados sobre as variantes A1 e A2 da β -caseína evidenciam as variações nas frequências alélicas tanto de raças comumente utilizadas para a produção leiteira, quanto de raças locais, sendo constatado menor frequência do alelo A2 em raças taurinas à exceção da raça Guernsey, sendo que a maior frequência deste alelo é descrita nas raças zebuínas (Angus, Ayrshire, Brahan, Gir, Guzerá, Hereford, Holandesa, Jersey, Pardo Suíça, Shorthorn, Simental e Vacas Vermelhas Nórdicas). Em alguns países como Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda e Nova Zelândia, a produção de leite A2 advinda de rebanhos exclusivamente especializados é comercializada com indicação de consumo por pessoas com histórico de desconforto gastrointestinal decorrente do consumo de leite de vaca. Contudo, observa-se a ocorrência de mapeamento de rebanho, bem como do leite e derivados com composição genética exclusivamente A2A2 no Brasil, o que pode ser evidenciado pelo considerável potencial para o desenvolvimento de rebanhos homozigotos em consonância à alta frequência do alelo A2 na pecuária brasileira, conferindo aos produtores, vantagem exclusiva, agregação de valor e oportunidade de exploração deste nicho de mercado (SOARES; HORTOLANI; FARO, 2019; PEREIRA, 2018). Estratégias de melhoramento podem ser adotadas para o desenvolvimento de rebanho com genótipo A2A2, uma vez que o polimorfismo CSN2 apresenta-se útil na seleção assistida por marcadores. Sendo assim, a eliminação ou seleção contra a variante alélica A1 podem ser sugeridas, uma vez que a preferência

do alelo A2 poderá exercer efeito positivo sobre a produção de proteína e leite no caso, favorecendo uma característica de produção rentável (GIGLIOTI *et al.*, 2020).

PROTEÍNAS DO LEITE E BETA-CASEÍNA A2

A demanda crescente de lácteos providos de teores elevados desse componente, demonstra maior conscientização do consumidor, quanto ao uso de proteínas balanceadas na dieta uma vez que possuem todos aminoácidos essenciais ou indispensáveis nas proporções requeridas para crescimento e manutenção do organismo humano (SILVA, 2021).

As proteínas do leite são divididas em dois grupos principais: as caseínas (constituindo cerca de 80% das proteínas), insolúveis em pH 4,6, e as proteínas do soro, solúveis neste pH. Entre as estruturas orgânicas da caseína classificadas como, alfa S1 (30-46% das caseínas), alfa S2 (8-11%), beta (25-35%) e kappa (8-15%), a Beta-caseína se destaca pela divisão de 13 variantes conhecidas: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, H1, H2, I e G que, de acordo com a genética do animal serão expressos no leite as variantes β -caseína A1 e/ou A2, originando a denominação leite A1, no qual, haverá apenas β -caseína do tipo A1 ou uma mistura de β -caseína A1 e A2 e leite A2, no qual, haverá apenas a β -caseína do tipo A2. O que diferencia essas duas variantes genéticas da β -caseína é a substituição de apenas um aminoácido na posição 67 dos 209 aminoácidos que compõem esta proteína. Sendo assim, A β -caseína A1 apresenta um resíduo de Histidina (His67), enquanto a β -caseína A2 apresenta um resíduo de Prolina (Pro67) (EDWARDS *et al.*, 2021), conforme exemplificado na figura 1.

Figura 1: Fragmentos das variantes genéticas das β -caseínas A1 e A2, destacando a diferenciação na posição 67 responsável pela clivagem diferencial e liberação de BCM-7.

Fonte: D'ornellas, Teixeira e Rodrigues, 2021.

É documentando, que esta mudança na 67ª posição da cadeia na β -caseína A1, após processo de hidrólise, favoreça a liberação do peptídeo opioide β -casomorfina-7 (BCM-7) através de sequência aminoacídica podendo agir com efeitos sobre a motilidade intestinal, aumentando a absorção de água, inibindo a secreção gástrica e estimulando a contração da vesícula biliar. Por outro lado, a presença do resíduo de aminoácido Pro67 na β -caseína A2 não a torna suscetível à esta liberação, ou seja, não ocorre liberação de BCM-7 ou ocorre em quantidades mínimas. A BCM-7 também pode ser encontrada em derivados do leite A1, tais como iogurte e queijos embora seja proposto que certos microrganismos presentes nestes produtos teriam a capacidade de hidrolisar a mesma até peptídeos menores ou mesmo em aminoácidos (EDWARDS *et al.*, 2021; LAMBERS *et al.*, 2021; SILVA, 2021).

Tabela 1. Sequência de aminoácidos das β -casomorfina bovinas.

β -Casomorfina	Fragmentos	Estrutura
BCM-5	β -CNf (60-64)	Tir-Pro-Fen-Pro-Gli
BCM-7	β -CNf (60-66)	Tir-Pro-Fen-Pro-Gli-Pro-Ile
BCM-9	β -CNf (60-68)	Tir-Pro-Fen-Pro-Gli-Pro-Ile-Pro-Asn

Fonte: Brooke-Taylor *et al.*, 2017.

INFLUÊNCIA DO ALELO A2 SOBRE A FUNÇÃO GASTROINTESTINAL

Embora muitos efeitos adversos à saúde tenham sido atribuídos ao consumo de leite de vaca contendo a variante genética A1 da β -caseína, não existe consenso sobre tais efeitos (PARASHAR *et al.*, 2022). Soma-se a esse fator, a possibilidade de haver indivíduos apresentando maior vulnerabilidade do que outros ao peptídeo BCM-7 na qual as evidências apontam poder exercer atividades biológicas tais como interferência na motilidade gastrointestinal conduzindo ao aumento da susceptibilidade para fermentação da lactose e outros componentes da dieta, tal como FODMAPS (oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis). Estes fatores, aliados à predisposição genética podem ser relevantes em relação aos resultados clínicos e subclínicos. Sendo assim, o consumo de leite A2 beneficiaria indivíduos sensíveis ao consumo de leite de vaca bem como os portadores de intolerância ao leite não relacionado com a lactose ou até mesmo àqueles que possuem alguma deficiência gastrointestinal, como úlcera duodenal, que podem dificultar a quebra da BCM-7 pela deficiência da enzima dipeptidil peptidase 4 (enzima responsável pela quebra da BCM-7), fazendo-a adentrar à corrente sanguínea em maior quantidade e assim, podendo ocasionar maiores adversidades (LAMBERS *et al.*, 2021). Contudo, a decisão por consumir apenas β -caseína A2 é factível dentro de uma dieta com consumo de leite de cabra, ovelha e búfala visto que a mutação genética do alelo que codifica a produção de β -caseína A1 só foi observada, até o momento, em rebanhos bovinos. O consumo de leite proveniente de rebanhos geneticamente caracterizados e que são certificados como livres da expressão da β -caseína A1 seria a outra possibilidade. Todavia, pode ser prospectado ainda, o potencial da microbiota intestinal humana em hidrolisar peptídeos bioativos, incluindo aqueles com atividade opioide (ASLEDOTTIR *et al.*, 2019, BARBOSA *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Produtos lácteos desenvolvidos a partir de vacas de genótipo A2A2 podem conduzir benefícios para o produtor através do aumento da produção para o rendimento em proteína e leite e a frequência decrescente da variante A1 da proteína, podendo também, ser mais benéfico para indivíduos com histórico de sensibilidade interpeçoal e hiperpermeabilidade intestinal do que dietas de restrição à caseína,

tendo em vista ser esse alimento, uma fonte importante de nutrientes para a dieta humana além de sugerir uma possibilidade de oferta de um novo fator nutricional para a qualidade do leite.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores não declaram haver conflitos de interesses.

REFERÊNCIAS

- ASLEDOTTIR, T.; PICARIELLO, G.; MAMONE, G.; FERRANTI, P.; ROSETH, A.; DEVOLD, T. G.; VEGARUD, G. E. Degradation of β -casomorphin-7 through in vitro gastrointestinal and jejunal brush border membrane digestion. **Journal of Dairy Science**, v. 102, n. 10, p. 8622-8629, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2019-16771>
- BARBOSA, M. G.; SOUZA, A. B.; TAVARES, G. M.; ANTUNES, A. E. C. Leites A1 e A2: revisão sobre seus potenciais efeitos no trato digestório. **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, v. 26, n. 1, p. 1-11, 2019.
- BOUTROU, R.; GAUDICHON, C.; DUPONT, D. JARDIN, J. AIRINEI, G. MARSSET-BAGLIERI, A.; BENAMOUZIG, R.; TOMÉ, D.; LEONIL, J. Sequential release of milk protein-derived bioactive peptides in the jejunum in healthy humans. **American Journal Clinical Nutrition**, v. 97, p. 1314-1223, 2013.
- BROOKE-TAYLOR, S.; DWYER, K.; WOODFORD, K.; KOST, N. Systematic Review of the Gastrointestinal Effects of A1 Compared with A2 β -Casein. **Advances in Nutrition**, v. 8, p. 739, 2017. DRO/DU: <http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30109253>.
- CORBUCCI, F. S. Beta-caseína A2 como um diferencial na qualidade do leite [Trabalho Científico como parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação]. São Paulo: Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Araçatuba, São Paulo, 2017.
- D'ORNELLAS, K. Z.; TEIXEIRA, R. B.; RODRIGUES, J. F. In: REVISTA CIENTÍFICA INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS – Saiba mais sobre o leite A2, 15 dez. 2021. Disponível em: <https://ciencia.bambui.ifmg.edu.br/index.php/arquivos/arquivo/dezembro-2021/saiba-mais-sobre-o-leite-a2a2>. Acesso em: 01 de julho de 2022.
- EDWARDS, T. S., DAWSON, K. L., KEENAN, J. I., DAY, A. S. A simple method to generate β -casomorphin-7 by *in vitro* digestion of casein from bovine milk. **Journal of Functional Foods**, v. 85, p. 2-8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104631>.

FONTES, F. Tudo o que você precisa saber sobre leite A2. In: REVISTA LEITE INTEGRAL. O leite no mundo. Belo Horizonte, 14 jan. 2019. Disponível em: <https://www.revistaleiteintegral.com.br/noticia/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-leite-a2>. **Acesso em:** 02 de julho de 2022.

GIGLIOTI, R.; GUTMANIS, G.; KATIKI, L, M.; OKINO, C, H.; OLIVEIRA, M. C. S.; VERCESI FILHO, A. E. New high-sensitive rhamph method for A1 allele detection in A2 milk samples. **Food chemistry**, Amstedã, v. 313, p. 126-167, 7, jan., 2020.

GOMES, B. A.A.; FARIAS J. S.; LAGE, M. C. G. R. Leite A2: a descoberta genética em prol de pessoas com alergia à proteína ao leite de vaca. **Sinapse Múltipla**, v. 10, n. 1, p. 114-116, jul., 2021.

LAMBERS, T, T.; BROEREN, S.; HECK, J.; BRAGT, M.; HUPPERTZ, T. Processing affects beta-casomorphin peptide formation during simulated gastrointestinal digestion in both A1 and A2 milk. **International Dairy Journal**, v. 121, pages. 1-6, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2021.105099>.

LIMA, A. C. J.; LARA, M. A. A.; Polimorfismo do gene β -caseína em bovinos. **Actas Iberoamericanas de Conservación Animal**, Córdoba, v. 6, p. 280-285, 2015.

LEITE A2: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER. Revista Leite Integral, janeiro, 2019. Disponível em: <http://www.revistaleiteintegral.com.br>. **Acesso em:** 15 de julho de 2022.

PARASHAR, A.; BHUSHAN, V.; MAHANANDIA, N. C.; KUMAR, S.; MOHANTY, A. K. Non-SELEX method for aptamer selection against β -casomorphin-7 peptid. **Journal of Dairy Science**, v. 105, n. 7, pages. 5545-5560, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3168/jds.2021-21569>.

PEREIRA, T. C. Identificação dos alelos A1 e A2 para o gene da beta-caseína na raça crioula lageana **[Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação]**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina – Centro de Ciências Agrárias – Curso de Zootecnia, Florianópolis, Santa Catarina, 2018.

SHARMA, V.; SHARMA, N.; JAWED, B.; NAUTIYAL, S. C.; SINGH, R. K. Resolution melt curve analysis for the detection of A1, A2, β -casein variants in Indian cows. **Journal of Microbiology and Biotechnology Research**. India, v. 3, p. 144-148, 2013.

SILVA, W. W. S. Leite A1 e leite A2: revisão de literatura **[Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação]**. Belém: Universidade Federal Rural da Amazônia – Instituto da Saúde e Produção Animal – Curso de Medicina Veterinária, Belém, Pará, 2021.

SOARES, L. R.; HORTOLANI, B.; FARO, L. Efeito dos genótipos da beta caseína sobre a produção e composição do leite na raça Gir Leiteiro. **13º Congresso de Interinstitucional de Iniciação Científica**. Campinas, São Paulo, 30-31 de julho, p. 1-9, 2019. ISBN: 978-85-7029-149-3.